
HEALTH RESEARCH IN AFRICA

High Quality Research with Impact on Clinical Care

Health Res. Afr: Vol 1 (1) Jan- Feb - Mar 2023

CONTENTS

#In this Issue	i
#About Health Research in Africa	iii
RESEARCH ARTICLES	
(1) Les Complications Postopératoires des Tumeurs Cérébrales en Réanimation Chirurgicale au Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona d'Antananarivo <i>Rahanitriniaina Nadia Marie Philibertine, Raharimanana Fabien, Velolahy Sona Jean Marc et al. Antananarivo - Madagascar</i>	1
(2) Les Cancers Primitifs Multiples au Togo : Une Série Rétrospective de 19 Cas <i>Ablavi Adani-Ife, Kwamé Doh, Tchinn Darré, Koffi Amégbor, Mohaman Djibril. Lomé - Togo</i>	6
(3) Coverage of Intermittent Preventive Treatment of Malaria in Pregnant Women in Congo <i>Ange Clauvel Niama, Jean-Alfred MBONGO, Darius MBOU ESSIE, Gilbert NDZIESSI et al. Brazzaville – Congo</i>	12
(4) Modifiable and Non-Modifiable Factors Associated with Hyperuricemia in Patients Receiving Chronic Hemodialysis in Douala (Cameroon) <i>Marie Doualla, Jan René Nkeck, Marie Patrice Halle; Kamdem Felicité; Aude Ingrid Agouak et al. Douala - Cameroon</i>	17
CLINICAL CASES	
(5) La Dysplasie Fibro-Musculaire : Une Étiologie Sous-Diagnostiquée de Sténose de l'Artère Rénale <i>Romarick Bambatsi, Marie-Auxiliatrice Touly, Yvon Tchikaya Tchikinson, Jean-Leonard Junior Mbini et al. Libreville – Gabon.</i>	25
(6) Récidive de Tumeur Ovarienne Borderline Mucineuse Géante Mimant un Kyste Épidermoïde sur une Fesse <i>Mokako LJ, Hissein AH, Lahmidi H, Alaoui MZ, Sabur S, El Harti A, Diouri M, Erguibi D, Benassou M. Casablanca - Morocco</i>	28
(7) Persistance d'un Textilome Abdominal Pendant 20 Ans : à Propos d'un Cas et Revue de la Littérature <i>Idriss Djoko, LW Tchuenkama, Pierre Mvondo, Hugues Ndzie, Ruth Boumal, GR Bwelle. Yaoundé - Cameroun</i>	33
MEDICINE AND SURGERY IN THE TROPICS	
(8) Les Tumeurs Bénignes des Maxillaires au Centre de Consultations et de Traitements Odonto-Stomatologiques d'Abidjan: une Étude Comparative des Limites Anatomiques Cliniques et Radiographiques à Propos de 32 Cas <i>AttoGbain Patrice Kouamé, Daniel Amantchi, Wendpouiré Patrice Laurent Guiguimé, Vazoumana Kouyaté. Abidjan – Côte d'Ivoire</i>	37
(9) Fréquence, Étiologies et Présentation Scanographique des Fracas Faciaux à Libreville <i>Makungu AP, Kengue G, Roukaya M, Moubissa D. Libreville - Gabon</i>	42
INSTRUCTIONS TO AUTHORS	
# Instructions to Authors	v

